

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ПОЛОГІВ: ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ

Пологи є апогеєм вагітності, перехідним моментом до реальності материнства. Це кризовий, вирішальний період як для жінки, так і для дитини. Успішність пологів залежить від багатьох чинників: фізіологічних особливостей організму жінки, її здоров'я, фізичної активності до та під час вагітності та ін. Саме психологічні чинники є визначальними в успішності пологів. Тому серед багатьох проблем перинатальної психології актуальним є питання психологічної підготовки вагітних жінок до пологів. Наукові розвідки в даному напрямку засвідчують наступне: успіх перебігу пологів багато в чому залежить від психологічної готовності жінки до них. Саме психологічна готовність до пологів є чинником зменшення больових відчуттів та імовірності виникнення різноманітних ускладнень для жінок під час народження дитини та в післяпологовому періоді.

Проблеми психологічної готовності до пологів досліджувалися такими вченими, як М. Гасюк, О. Іщук, Г. Шевчук, А. Батуєв, А. Захаров, Р. Добрянська, Г. Залевський, Ш. Євтушенко, Г. Філіппова, Є. Левільєн, В. Грищенко, В. Плотичер та інші. Але вивчалися лише окремі аспекти цієї проблеми: вплив психологічної підготовки жінки на загальну успішність перебігу пологів; зв'язок успішності пологів з тривожністю жінки, з її ставленням до материнства і свого партнера; ставлення жінки до болю і можливість психологічної роботи з болем у пологах; уявлення про пологи жінок, які народжували або не народжували; мотиваційна готовність подружньої пари до партнерських пологів (Філіппова Г., 2011).

У психології пологи розглядаються як певний вид діяльності, спрямований на задоволення потреби, такий, що має послідовні етапи здійснення і регулюється не лише фізіологічними, але і психічними механізмами. Для аналізу готовності жінки до пологів пропонується скористатися наявними у психології уявленнями про «психологічну готовність до діяльності» та її складовими.

Компонентами психологічної готовності до діяльності є мотивація до здійснення діяльності, орієнтувальна основа діяльності, наявність засобів здійснення діяльності. Всі ці компоненти можуть бути використані і для психологічної діагностики готовності до пологів, на підставі якої можна виділити мішені для психокорекційної роботи (Филиппова Г., 2011).

Мотиваційна готовність до пологів полягає в адекватному уявленні жінки про результат пологів та в усвідомленій спрямованості на його досягнення. Об'єктивно таким результатом є народження здорової дитини. Проте вагітну жінку супроводжують страхи та тривога щодо процесу майбутніх пологів, й іноді вона стає орієнтованою на уникнення неприємностей та ускладнень. Також часто відбувається фіксація на самому процесі пологів, а не на його результаті.

Останнім часом з'явилися уявлення про пологи як про самотійну цінність для жінки: це необхідний для її жіночої ідентичності досвід, можливість пережити унікальні відчуття. У цих випадках мотивація з результату пологів переноситься на процес пологів. У результаті жінки більше заклопотані своїми відчуттями, не враховують стан дитини і рекомендації персоналу пологового будинку. Часто таке ставлення стає причиною опору необхідним медичним втручанням (Левильєн Е., 2003).

Орієнтовна основа діяльності полягає в адекватному уявленні про процес пологів, свої відчуття, дії медичного персоналу і взаємодію з ним. У цьому плані також існує багато страхів та міфів. Уявлення про пологи формується у вагітних під впливом розповідей інших жінок, які народжували, відомостей із ЗМІ, літературних джерел і т.п. Ці відомості найчастіше виявляються спотвореними і фіксують увагу жінки на найбільш несприятливих моментах пологів, адже негативна інформація краще запам'ятовується, особливо, якщо вона збігається з власними страхами і тривогами. Все це спотворює орієнтовну основу діяльності в пологах для жінки та нерідко формує конфліктну позицію по відношенню до дій медичного персоналу.

Засобами здійснення даної діяльності є знання і навички жінки щодо поведінки в пологах, способів дихання і розслаблення, технік самомасажу, пози під час перейм, поведінки під час потуг та в післяпологовий період. Брак інформації нерідко є причиною зростаючої тривоги і страхів. Жінці важливо мати чітке уявлення про те, що відбувається в кожному періоді пологів, знати ознаки їх початку, володіти ефективними способами поведінки під час пологів. Також необхідно зібрати інформацію про пологовий будинок, ознайомитися з правилами перебування й особливостями ведення пологів у ньому.

Деякі вчені виокремлюють ще один компонент психологічної готовності до пологів – фізичну готовність. Уважне ставлення до здоров'я, виконання спеціальних вправ для вагітних, відвідування басейну і прогулянки на свіжому повітрі – все це, безумовно, не тільки зміцнює тіло майбутньої матері, але і стабілізує її емоційний стан (Добрянская Р., Залевский Г., Евтушенко И., 2007).

Дослідниками вивчався і аспект неготовності до пологів у жінок. Адже жінки нерідко відчують багато сумнівів, тривоги, невпевненості з приводу свого материнства, і це негативно впливає на їхню готовність до пологів. Серед психологічних причин неготовності жінок до пологів вчені виокремлюють: спотворені уявлення про процес пологів і свої стани під час пологів; несприятливий власний досвід народження; несприятливий життєвий досвід, пов'язаний з пологами близьких жінок (матері, інших родичок, близьких подруг і т.п.); неготовність до материнства (тривоги і страхи, пов'язані не з самим процесом пологів, а з труднощами виховання дитини або іншими неусвідомлюваними причинами) (Крюкова Т., Гончарова С., 2009).

Зважаючи на вищезазначене, слід зауважити, що набуває актуальності питання діагностики психологічної готовності до пологів, яка була б спрямована на виявлення змісту всіх трьох компонентів і визначення тих сторін психологічної підготовки жінки до пологів, які потребують розвитку та формування. Особливість такої психологічної діагностики полягає в тому, що для більшості з описаних вище характеристик не існує

стандартизованих психологічних методик, які можна було б запропонувати в формі анкет або опитувальників.

Доцільним є використання комплекту з прямих (опитувальники, анкети) і проєктивних (малюнкових і графічні) методик. При підборі діагностичного інструментарію слід враховувати особливості вагітної жінки, а саме термін вагітності, особливості самопочуття, емоційний фон та ін. Для практичної психологічної роботи набір таких методик має бути невеликим, а інтерпретація матеріалів цих методик повинна бути досить швидкою та евристичною. Особливо це важливо при безпосередній консультативній роботі з вагітними жінками. Нерідко таку діагностику доводиться проводити безпосередньо перед пологами, коли немає можливості для тривалої обробки результатів.

Ще однією особливістю діагностики психологічної готовності до пологів є те, що переважна частина тривог і страхів, пов'язаних з пологами, жінка може не усвідомлювати, або наявні в неї переживання з приводу дитини, свого майбутнього материнства, стосунків із близькими вона може не пов'язувати з майбутніми пологами.

Неусвідомлювані уявлення жінки про пологи і своє материнство в післяпологовий період можна виявити за допомогою проєктивних методик, наприклад, малюнкових тестів (Гасюк М., Іщук О., Шевчук Г., 2006). Вони дозволяють психологу отримати цілісне уявлення про наявні проблеми при аналізі малюнка, не вимагають окремої обробки, проте передбачають необхідну кваліфікацію психолога. Перевага таких методів полягає в тому, що вони унеможливають отримання соціально бажаних відповідей і не актуалізують захисні реакції. У діагностичний комплект можуть бути включені, наприклад, малюнки: «Мої пологи» і «Я і моя дитина в перший місяць після пологів».

Діагностування психологічної готовності жінки до пологів вимагає від спеціаліста не лише умінь проведення обстеження та інтерпретації отриманих результатів, а й знань у галузі репродуктивної психології, психології материнства і материнсько-дитячих стосунків. Адже перинатальна психологія має свою специфіку в порівнянні з іншими розділами

психологічної науки. Все вищезазначене свідчить про необхідність методичного удосконалення діагностичного інструментарію, спрямованого на вивчення психологічної готовності жінок до пологів, та про необхідність високої професійної підготовки спеціалістів для роботи з вагітними жінками та їхніми родинами в період підготовки до пологів і батьківства.

Папуча М. В., Кирилов А. В.

ВНУТРІШНІЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ

*Цивілізація важлива в сучасному світі
лише за умови, що вона навчиться
поважати внутрішній світ людини.
М. Моїсєєв*

В сучасній психології в результаті «перевідкриття» вчення культурно-історичної теорії про смислові динамічні системи, а також спроби психологів увійти в простір синергетики, термін «внутрішній світ» вимагає науково-теоретичного тлумачення. Більше того, вислів академіка Микити Моїсєєва прямо вимагає абсолютно науково точного розуміння внутрішнього світу людини як теоретичного поняття, а не як метафори, в цьому сенсі ми рішуче відмежовується від науковців, що «вивчають життєвий світ особистості».

Остання метафора є всього-на-всього метафорою, якою прикрите давньо відоме вчення К. Левіна про психологічне поле, і перегравання старої теорії в нових термінах, безумовно, приречене...

Наше завдання принципово інше – отримати теоретичний зміст терміну «внутрішній світ», тобто – сформулювати поняття. Але це не означає, що ми маємо дати визначення терміну. Л. Виготський, наприклад, слушно вважав, що визначення самого по собі, просто – визначення може і не бути, принаймні, на початку аналізу...